

РОЛЬ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В КОНТРОЛЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

АБУОВ САПАРБАЙ МАХАНБЕТОВИЧ

Профессор кафедры “Хирургические болезни №1” КазНМУ им.
С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан

ДАУРЕНОВ УЛЫКБЕК ЕРГЕШБАЕВИЧ

Резидент кафедры “Хирургические болезни №1” КазНМУ им.
С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан

ЖЕТКЕРГЕН НУРБОЛАТ ЕДІЛХАНҰЛЫ

Резидент кафедры “Хирургические болезни №1” КазНМУ им.
С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан

НУРБАЙ ОЛЖАС МЕЙРАМБЕКУЛЫ

Резидент кафедры “Хирургические болезни №1” КазНМУ им.
С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан

КЕНЕС ҚАНАҒАТ ИЛИСБЕКУЛЫ

Резидент кафедры “Хирургические болезни №1” КазНМУ им.
С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан

Аннотация.

Цель. Оценить клиническую эффективность бариатрической хирургии у пациентов с сахарным диабетом II типа и ожирением.

Материалы и методы. Ретроспективное когортное исследование проведено на базе ГКБ №7 в 2020-2026 гг. В исследование включены $n=80$ пациентов 35-60 лет. Выполнены лапароскопическая продольная резекция желудка ($n=24$; 30%) и гастрощунтирование ($n=56$; 70%, из них Roux-en-Y - 10 (12,5%), мини-гастрощунтирование - 46 (57,5%)). Период наблюдения – до 24 месяцев. Оценивались ИМТ, гликемия натощак и HbA1c.

Результаты. В общей группе ИМТ снизился с $44,19 \pm 8,49$ кг/м² до $28,26 \pm 2,52$ кг/м². Уровень глюкозы натощак уменьшился с $8,24 \pm 2,40$ ммоль/л до $5,16 \pm 1,38$ ммоль/л, HbA1c – с $7,56 \pm 1,20\%$ до $5,52 \pm 0,67\%$ ($p < 0,05$). В группе продольной резекции ИМТ снизился с $46,06 \pm 8,49$ до $29,11 \pm 2,71$ кг/м², глюкоза – с $7,52 \pm 2,13$ до $4,92 \pm 1,17$ ммоль/л, HbA1c – с $7,38 \pm 1,10\%$ до $5,70 \pm 0,81\%$. В группе гастрощунтирования ИМТ снизился с $40,45 \pm 7,50$ до $27,41 \pm 2,34$ кг/м², глюкоза – с $8,96 \pm 2,67$ до $5,40 \pm 1,59$ ммоль/л, HbA1c – с $7,73 \pm 1,30\%$ до $5,33 \pm 0,53\%$ ($p < 0,05$).

Выводы. Бариатрическая хирургия обеспечивает значимое снижение массы тела и выраженное улучшение углеводного обмена у пациентов с СД II типа. Гастрощунтирование продемонстрировало несколько более выраженное снижение HbA1c по сравнению с продольной резекцией.

Ключевые слова: бариатрическая хирургия, сахарный диабет II типа, ожирение, гастрощунтирование, продольная резекция желудка, HbA1c.

Аңдатпа.

Мақсаты. Семіздікпен қатар жүретін II типті қант диабеті бар науқастарда бариатриялық хирургияның клиникалық тиімділігін бағалау.

Материалдар мен әдістері. Зерттеу 2020-2026 жж. аралығында №7 Қалалық клиникалық ауруханада жүргізілген ретроспективті когорттық зерттеу болып табылады. Зерттеуге 35-60 жас аралығындағы $n=80$ науқас енгізілді. Барлық пациенттерге лапароскопиялық слив резекция ($n=24$; 30%) немесе гастрощунттау ($n=56$; 70%, оның ішінде

Roux-en-Y - 10 (12,5%), мини-гастрошунттау - 46 (57,5%) жасалды. Бақылау мерзімі - 24 айға дейін. Бағаланған көрсеткіштер: ИМТ, ашқарындағы глюкоза, HbA1c.

Нәтижелері. Жалпы топта ИМТ $44,19 \pm 8,49$ кг/м²-ден $28,26 \pm 2,52$ кг/м²-ге дейін төмендеді. Ашқарындағы глюкоза $8,24 \pm 2,40$ ммоль/л-ден $5,16 \pm 1,38$ ммоль/л-ге дейін, HbA1c $7,56 \pm 1,20\%$ -дан $5,52 \pm 0,67\%$ -ға дейін төмендеді ($p < 0,05$). Слив резекция тобында ИМТ $46,06 \pm 8,49$ -дан $29,11 \pm 2,71$ кг/м²-ге, глюкоза $7,52 \pm 2,13$ -тен $4,92 \pm 1,17$ ммоль/л-ге, HbA1c $7,38 \pm 1,10\%$ -дан $5,70 \pm 0,81\%$ -ға дейін төмендеді. Гастрошунттау тобында ИМТ $40,45 \pm 7,50$ -ден $27,41 \pm 2,34$ кг/м²-ге, глюкоза $8,96 \pm 2,67$ -ден $5,40 \pm 1,59$ ммоль/л-ге, HbA1c $7,73 \pm 1,30\%$ -дан $5,33 \pm 0,53\%$ -ға дейін төмендеді ($p < 0,05$).

Қорытынды. Бариатриялық хирургия II типті қант диабеті бар және семіздікпен ауыратын науқастарда дене салмағын азайтуда және көмірсу алмасуын тұрақты түзетуде жоғары тиімділік көрсетті. Гастрошунттау HbA1c көрсеткішінің төмендеуінде анағұрлым айқын метаболикалық әсер көрсетті.

Түйін сөздер: бариатриялық хирургия, 2 типті қант диабеті, семіздік, гастрошунттау, продольды резекция, HbA1c, ремиссия.

Abstract.

Objective. To evaluate the clinical effectiveness of bariatric surgery in patients with type 2 diabetes mellitus and obesity.

Materials and Methods. A retrospective cohort study was conducted at City Clinical Hospital No. 7 in 2020-2026. A total of $n=80$ patients aged 35-60 years were included. Laparoscopic sleeve gastrectomy was performed in 24 patients (30%) and gastric bypass in 56 patients (70%), including Roux-en-Y gastric bypass in 10 (12.5%) and mini-gastric bypass in 46 (57.5%). The follow-up period was up to 24 months. BMI, fasting plasma glucose, and HbA1c were assessed.

Results. In the total cohort, BMI decreased from $44,19 \pm 8,49$ kg/m² to $28,26 \pm 2,52$ kg/m². Fasting glucose decreased from $8,24 \pm 2,40$ mmol/L to $5,16 \pm 1,38$ mmol/L, and HbA1c from $7,56 \pm 1,20\%$ to $5,52 \pm 0,67\%$ ($p < 0,05$). In the sleeve gastrectomy group, BMI decreased from $46,06 \pm 8,49$ to $29,11 \pm 2,71$ kg/m², glucose from $7,52 \pm 2,13$ to $4,92 \pm 1,17$ mmol/L, and HbA1c from $7,38 \pm 1,10\%$ to $5,70 \pm 0,81\%$. In the gastric bypass group, BMI decreased from $40,45 \pm 7,50$ to $27,41 \pm 2,34$ kg/m², glucose from $8,96 \pm 2,67$ to $5,40 \pm 1,59$ mmol/L, and HbA1c from $7,73 \pm 1,30\%$ to $5,33 \pm 0,53\%$ ($p < 0,05$).

Conclusions. Bariatric surgery provides significant weight reduction and substantial improvement in glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus. Gastric bypass demonstrated a slightly more pronounced reduction in HbA1c compared to sleeve gastrectomy.

Keywords: bariatric surgery, type 2 diabetes mellitus, obesity, gastric bypass, sleeve gastrectomy, HbA1c.

ВВЕДЕНИЕ

Сахарный диабет II типа остаётся одним из наиболее значимых заболеваний современности. По данным IDF, в 2024-2025 гг. в мире насчитывается 589 млн взрослых, живущих с диабетом, и ожидается рост до 853 млн к 2050 году [1]. Заболевание входит в число ведущих причин инвалидизации и смертности [2].

В Казахстане распространённость диабета также неуклонно увеличивается. На 1 декабря 2024 года зарегистрировано 522 224 пациента с диабетом, из них 95 % - СД II [3]. Рост заболеваемости и осложнений определяет высокую медико-социальную значимость проблемы.

Бариатрическая хирургия, включающая продольную резекцию желудка и гастрошунтирование, демонстрирует высокую эффективность в снижении массы тела, улучшении гликемического контроля и достижении ремиссии СД II. Клинические исследования и метаанализы подтверждают, что хирургическое лечение превосходит консервативную терапию по долгосрочным метаболическим результатам [4-6].

Учитывая рост распространённости СД II в Казахстане, ограниченность возможностей медикаментозного лечения и доказанную эффективность метаболической хирургии, исследование клинических результатов бариатрических вмешательств является актуальным и практически значимым.

В современных исследованиях сахарный диабет II типа рассматривается как одно из наиболее значимых хронических заболеваний, сопровождающееся высокой медико-социальной нагрузкой и требующее поиска эффективных методов лечения. Распространённость сахарного диабета остаётся высокой и продолжает расти: по оценкам IDF, в 2024-2025 гг. около 589 млн взрослых (20-79 лет) живут с диабетом во всём мире; прогноз - до ~853 млн к 2050 г.. Диабет стал причиной 3.4 млн смертей в 2024 г., а глобальные расходы, связанные с диабетом, оцениваются в ≥ 1 трлн USD за год. Значительная часть больных (около 43%) остаются недиагностированными, причём 81% взрослых с диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. Эти данные указывают на огромную эпидемиологическую и экономическую нагрузку болезни в мировом масштабе [7].

В Казахстане также наблюдается устойчивая тенденция к росту заболеваемости за последние годы: данные национальных и международных баз (IDF, WHO, национальные отчёты) фиксируют увеличение числа зарегистрированных больных, рост доли сомасштабной заболеваемости и значимые расходы на эндокринологическую помощь; при этом эксперты отмечают существенную долю недиагностированных случаев и необходимость улучшения скрининга и первичной профилактики. Эти факторы актуализируют необходимость изучения эффективных лечебных стратегий, применимых в условиях отечественной клинической практики [8].

По данным информационной системы «Электронный регистр диспансерных больных», на 1 декабря 2024 года в Республике Казахстан зарегистрировано 522 224 пациента с сахарным диабетом, из которых 29 889 человек (5%) имеют сахарный диабет I типа, а 492 335 человек (95%) - сахарный диабет II типа. Эти данные отражают устойчивый рост распространённости заболевания и подчёркивают значительную эпидемиологическую и социально-медицинскую значимость СД2 в стране [9].

Бариатрическая хирургия долгое время демонстрирует выраженный терапевтический эффект у пациентов с СД II типа и ожирением: систематические обзоры и мета-анализы показывают, что хирургическое лечение превосходит консервативную терапию по показателям снижения массы тела, уменьшения ИМТ и улучшения метаболических параметров (в т.ч. HbA1c). Долгосрочные рандомизированные и наблюдательные исследования подтверждают более высокую вероятность достижения ремиссии СД у прооперированных пациентов по сравнению с традиционной терапией. При этом в систематических обзорах отмечено, что эффект сохраняется в долгосрочной перспективе (≥ 5 лет), хотя точные показатели ремиссии зависят от критериев её определения, предоперационной функции β -клеток и длительности диабета [10].

Недавние крупные многоцентровые и длительные наблюдательные исследования дают конкретные цифры по ремиссии и долговременным результатам. В многоцентровом 10-летнем исследовании по результатам бариатрических операций уровень полной ремиссии СД варьировал - в пределах десятков процентов через 5-10 лет (в ряде исследований полная ремиссия через 10 лет около 31%, частичная - ещё порядка 15%; отмечаются случаи рецидива у части пациентов после первоначальной ремиссии). Эти данные подчёркивают, что хотя хирургия даёт высокий шанс на долгосрочную ремиссию, не у всех пациентов эффект сохраняется долговечно; поэтому важны анализ факторов прогноза и сравнение различных типов операций [11].

Сравнение разных методик (желудочное шунтирование и продольная резекция) показывает неоднородные выводы: некоторые исследования и мета-анализы указывают на преимущество RYGB по показателям ремиссии СД, более выраженному похудению и улучшению липидного профиля, тогда как LSG демонстрирует хорошую эффективность при

несколько меньшем риске нутритивных дефицитов и более низкой частоте ранних осложнений. Современные данные подчёркивают необходимость оценки «сопоставления эффективности и безопасности» конкретных процедур в реальных популяциях (реестрные и ретроспективные когорты), поскольку выбор оптимального метода зависит от индивидуальных факторов: возраст, длительность СД, функция β -клеток, сопутствующие заболевания [12].

Традиционное лечение сахарного диабета II типа включает модификацию образа жизни, коррекцию питания, увеличение физической активности, а также применение пероральных сахароснижающих препаратов и инсулинотерапии. Однако консервативные подходы нередко обеспечивают лишь кратковременный и недостаточно выраженный эффект, что делает достижение стойкой ремиссии СД2 затруднительным и продолжает оставаться предметом активных исследований. Краткосрочная ремиссия заболевания возможна в 10-40% случаев, однако её длительное удержание представляет значительные сложности [13].

Относительно новой и более значимой опцией в терапии СД2 является бариатрическая хирургия. Показательно, что по сравнению с консервативной терапией бариатрические вмешательства способны приводить не только к улучшению компенсации заболевания, но и к достижению полной, относительно устойчивой ремиссии. Несмотря на высокую эффективность современных фармакологических препаратов для лечения ожирения и СД2, они существенно уступают бариатрической хирургии в отношении снижения инсулинорезистентности и уменьшения массы тела [14].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:

Исследование выполнено на базе Городской Клинической больницы №7 и представляет собой ретроспективное когортное исследование, основанное на анализе медицинской документации пациентов, оперированных в 2020-2026 гг.

В исследование включены $n=80$ пациентов в возрасте от 35 до 60 лет, которым в период 2020-2026 гг. были выполнены бариатрические операции: продольная резекция желудка или желудочное шунтирование. Продолжительность послеоперационного наблюдения составила до 24 месяцев.

Критерии включения: возраст 35-60 лет, подтверждённый диагноз сахарного диабета II типа по критериям ВОЗ/ADA, индекс массы тела ≥ 35 кг/м² либо ≥ 30 кг/м² при наличии недостаточного контроля гликемии или метаболических осложнений, а также наличие полной медицинской документации и выполнение бариатрического вмешательства (продольной резекции желудка или желудочного шунтирования).

Критерии исключения: сахарный диабет I типа и другие формы вторичного диабета, тяжёлые соматические заболевания, являющиеся противопоказанием к операции, злокачественные новообразования в активной фазе, беременность или лактация, а также наличие предыдущих бариатрических операций.

Пациенты были разделены на две группы в зависимости от типа проведённого вмешательства: продольная резекция желудка или желудочное шунтирование. Сравнение осуществлялось по исходным антропометрическим характеристикам, показателям углеводного обмена, динамике массы тела и частоте ремиссии сахарного диабета II типа. В исследование включали данные о глюкозе натощак, уровне HbA_{1c}, индексе массы тела. Клиническая эффективность оценивалась по частоте полной или частичной ремиссии диабета, снижению потребности в сахароснижающих препаратах и инсулине. Безопасность анализировалась на основании частоты ранних и поздних послеоперационных осложнений, повторных обращений и госпитализаций. При наличии данных учитывались субъективные показатели качества жизни.

Работа одобрена локальным этическим комитетом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В исследование были включены $n=80$ пациентов, перенёвших бариатрические операции по поводу сахарного диабета II типа. Среди них 62 женщины (77,5%) и 18 мужчин (22,5%), что отражает преобладание женского контингента в выборке.

Рисунок №1. Структура пациентов по полу в исследуемой выборке ($n=80$)

Средний возраст пациентов составил $48 \pm 5,23$ года, что соответствует характеристикам типичной популяции пациентов, направляемых на хирургическое лечение СД II типа и ожирения.

Распределение пациентов по возрастным группам показало, что большинство обследованных относились к возрастной категории 40-49 лет - 42 человек (52,5%), ещё 30 пациентов (37,5%) были в возрасте 50-59 лет, и 8 пациента (10%) - в возрасте 60 лет и старше.

Рисунок №2. Распределение пациентов по возрастным группам ($n=80$)

Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) у пациентов составило $44,19 \pm 8,49$ кг/м², что соответствует выраженному ожирению в популяции исследования. Анализ распределения пациентов по степеням ожирения показал, что преобладала III степень ожирения (морбидное ожирение) - 54 пациентов (67,5%). Ожирение II степени выявлено у 16 пациентов (20%), I степени - у 8 пациентов (10%), и лишь 2 пациент (2,5%) имел состояние, соответствующее предожирению.

Рисунок №3. Распределение пациентов по степеням ожирения согласно классификации ВОЗ (n=80)

Все пациенты, включённые в исследование (n=80), имели основной диагноз сахарный диабет II типа в сочетании с ожирением. При анализе сопутствующей патологии установлено, что у 24 пациентов (30%) сопутствующие заболевания отсутствовали, тогда как у остальных наблюдалась различная коморбидная патология. Наиболее распространённым состоянием была артериальная гипертензия (АГ), которая зарегистрирована у 30 пациентов (37,5%). Ишемическая болезнь сердца (ИБС) выявлена у 14 пациентов (17,5%), что соответствовало наличию стенокардии, перенесённых коронарных вмешательств или признаков хронической сердечной недостаточности. Заболевания гепатобилиарной системы, включая желчнокаменную болезнь и хронический калькулёзный холецистит, встречались у 10 пациентов (12,5%).

Кроме того, у части пациентов отмечались и другие сопутствующие состояния, включая варикозную болезнь, хронические заболевания печени, хроническую болезнь почек, диабетические осложнения (полинейропатия, нефропатия, ретинопатия), заболевания щитовидной железы и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Суммарно это подтверждает высокую частоту коморбидной патологии у значительной доли пациентов с СД2 и ожирением, направляемых на бариатрическое лечение.

Рисунок №4. Наиболее распространённые сопутствующие заболевания среди обследованных пациентов.

Всем пациентам были выполнены бариатрические операции лапароскопическим доступом. Среди обследованных преобладало гастрошунтирование - данная операция проведена у 56 пациентов (70%), из них 10 пациентов (12,5%) перенесли гастрошунтирование по Ру, а 46 пациента (57,5%) - лапароскопическое мини-гастрошунтирование. Лапароскопическая слив-резекция желудка выполнена у 24 пациентов (30%). Таким образом, основная часть выборки представлена пациентами, перенёвшими шунтирующие операции, что позволяет объективно сравнить их результаты с продольной резекцией желудка.

Рисунок №5. Частота различных типов бариатрических вмешательств в исследуемой выборке (n=80).

Оценка антропометрических показателей показала статистически значимое снижение индекса массы тела в обеих хирургических группах ($p < 0,05$). У пациентов, перенёвших лапароскопическую слив-резекцию желудка, средний ИМТ до операции составлял $46,06 \pm 8,49 \text{ кг/м}^2$, а после вмешательства снизился до $29,11 \pm 2,71 \text{ кг/м}^2$, что свидетельствует о выраженном уменьшении массы тела после хирургического лечения. В группе гастрошунтирования исходное значение индекса массы тела было ниже - $40,45 \pm 7,50 \text{ кг/м}^2$, однако и в этой группе отмечено значительное уменьшение ИМТ, составившее после операции $27,41 \pm 2,34 \text{ кг/м}^2$. Таким образом, обе методики показали выраженную эффективность в снижении массы тела, при этом наиболее высокие исходные показатели ИМТ фиксировались у пациентов, перенёвших слив-резекцию, тогда как минимальное постоперационное значение ИМТ отмечено в группе гастрошунтирования.

Рисунок №6. Динамика ИМТ до и после бариатрических вмешательств ($p < 0,05$)

Анализ гликемии натощак показал выраженное её снижение после оперативного лечения. В группе пациентов, перенёвших лапароскопическую слив-резекцию желудка, исходный уровень глюкозы составлял $7,52 \pm 2,13 \text{ ммоль/л}$, тогда как после операции снизился до $4,92 \pm 1,17 \text{ ммоль/л}$ ($p < 0,05$), что отражает переход показателей в диапазон целевых значений. В группе гастрошунтирования исходная гликемия была выше - $8,96 \pm 2,67 \text{ ммоль/л}$, однако после операции наблюдалось значительное улучшение углеводного обмена с достижением уровня $5,40 \pm 1,59 \text{ ммоль/л}$ ($p < 0,05$). Обе методики продемонстрировали выраженный метаболический

эффект, однако снижение глюкозы в относительном выражении оказалось более значительным у пациентов после слив-резекции.

Рисунок №7. Изменение уровня глюкозы натощак до и после бариатрических вмешательств ($p < 0,05$)

Дооперационные значения HbA1c у пациентов, перенёвших лапароскопическую слив-резекцию, составляли $7,38 \pm 1,10\%$, в то время как в группе гастрошунтирования данный показатель был несколько выше - $7,73 \pm 1,30\%$. После хирургического лечения в обеих группах отмечена выраженная положительная динамика углеводного обмена. У пациентов после слив-резекции уровень HbA1c снизился до $5,70 \pm 0,81\%$, что свидетельствует о достижении целевого гликемического контроля ($p < 0,05$). В группе гастрошунтирования уровень HbA1c после операции составил $5,33 \pm 0,53\%$, демонстрируя ещё более выраженное улучшение показателей метаболического профиля.

Таким образом, оба оперативных метода привели к значительному снижению уровня HbA1c, однако наименьшие постоперационные значения зарегистрированы у пациентов после гастрошунтирования.

Рисунок №8. Изменение уровня HbA1c до и после бариатрических вмешательств ($p < 0,05$)

При анализе совокупных данных всех пациентов ($n=80$) была отмечена выраженная положительная динамика антропометрических и метаболических параметров после проведения бариатрических вмешательств. Средний индекс массы тела до операции составил $43,25 \pm 7,99$ кг/м², тогда как по завершении наблюдения снизился до $28,26 \pm 2,52$ кг/м², что отражает значимое уменьшение массы тела и переход большинства пациентов в категорию менее выраженного ожирения или его отсутствия. Метаболические показатели продемонстрировали аналогично положительную динамику. Исходный уровень глюкозы натощак в общей выборке составлял $8,24 \pm 2,40$ ммоль/л, а после оперативного лечения снизился до $5,16 \pm 1,38$ ммоль/л, приблизившись к целевому диапазону гликемического контроля. Показатель гликированного гемоглобина (HbA1c) также снизился - с $7,56 \pm 1,20\%$ до $5,52 \pm 0,67\%$, что свидетельствует о достижении стойкой компенсации углеводного обмена у

большинства пациентов. Данные результаты демонстрируют высокую эффективность бариатрических операций в отношении снижения ИМТ и улучшения показателей углеводного обмена, что позволяет рассматривать хирургическое лечение как действенный и клинически оправданный метод лечения СД II типа.

Рисунок №9. Интегральные изменения ИМТ, глюкозы и HbA1c после бариатрических вмешательств

Полученные результаты демонстрируют высокую клиническую эффективность бариатрических вмешательств у пациентов с сахарным диабетом II типа и ожирением. Значимое снижение ИМТ с $44,19 \pm 8,49$ до $28,26 \pm 2,52$ кг/м² подтверждает выраженный метаболический эффект операций и соответствует данным международных исследований, где среднее снижение массы тела достигает 25-35% от исходной величины в первые два года наблюдения. В нашем исследовании снижение ИМТ наблюдалось после обеих методик, что согласуется с литературными данными о сопоставимой способности LSG и RYGB снижать массу тела, особенно в кратко- и среднесрочном периоде.

Метаболические показатели также показали выраженное снижение. Уровень глюкозы натощак снизился с $8,24 \pm 2,40$ до $5,16 \pm 1,38$ ммоль/л, а уровень HbA1c - с $7,56 \pm 1,20\%$ до $5,52 \pm 0,67\%$, что свидетельствует о достижении стойкой компенсации углеводного обмена. Это подтверждает преимущества бариатрических вмешательств над консервативной фармакотерапией, поскольку подобная динамика HbA1c чаще ассоциируется с ремиссией заболевания. Механизм улучшения гликемического контроля, вероятнее всего, связан не только со снижением массы тела, но и с повышением инкретиновой активности, улучшением чувствительности тканей к инсулину и снижением уровня резистентности - эффект, наиболее ярко выраженный после гастрощунтирования.

Интересно отметить, что исходные значения ИМТ были выше у пациентов, перенёсших слив-резекцию, однако конечные показатели несколько ниже в группе шунтирования. Это может указывать на более выраженное метаболическое действие RYGB, что также подтверждается зарубежными наблюдательными и рандомизированными исследованиями, где частота ремиссии СД II типа нередко выше после шунтирования по сравнению с LSG. Тем не менее обе методики продемонстрировали значимый терапевтический эффект, что позволяет рассматривать выбор операции как индивидуализированный, зависящий от коморбидного фона, исходного ИМТ и характеристик течения диабета.

Особое значение для интерпретации результатов имеет сопутствующая патология. У 70% пациентов выявлен хотя бы один коморбидный диагноз, наиболее частым из которых была артериальная гипертензия. Это важно, поскольку наличие АГ, ИБС и диабетических осложнений традиционно снижает вероятность полной ремиссии диабета. Несмотря на это, снижение HbA1c и гликемии было клинически значимым даже при наличии отягощающего фона, что подчёркивает эффективность хирургического лечения даже у сложных пациентов.

Таким образом, результаты исследования подтверждают высокую эффективность бариатрических вмешательств в коррекции ожирения и улучшении метаболического контроля у пациентов с сахарным диабетом II типа. Полученные данные согласуются с мировыми источниками, а также подчёркивают важность своевременного направления пациентов на

хирургическое лечение до развития необратимых осложнений диабета и снижения функционального потенциала β -клеток.

ВЫВОДЫ

Проведённое ретроспективное когортное исследование продемонстрировало высокую клиническую эффективность бариатрической хирургии у пациентов с сахарным диабетом II типа и ожирением. В общей группе обследованных ($n=80$) отмечено статистически значимое снижение индекса массы тела с $44,19 \pm 8,49$ кг/м² до $28,26 \pm 2,52$ кг/м², уровня глюкозы натощак с $8,24 \pm 2,40$ ммоль/л до $5,16 \pm 1,38$ ммоль/л и показателя HbA1c с $7,56 \pm 1,20\%$ до $5,52 \pm 0,67\%$ ($p < 0,05$), что свидетельствует о достижении стойкой компенсации углеводного обмена у большинства пациентов. Обе методики - продольная резекция желудка и гастрощунтирование - показали выраженный метаболический эффект, однако в группе гастрощунтирования отмечены несколько более низкие постоперационные значения HbA1c, что может указывать на более выраженное влияние данной методики на механизмы регуляции гликемии. Несмотря на высокую частоту сопутствующей патологии, включая артериальную гипертензию и ишемическую болезнь сердца, положительная динамика антропометрических и метаболических показателей сохранялась, что подтверждает эффективность хирургического лечения даже у пациентов с отягощённым коморбидным фоном. Таким образом, бариатрическая хирургия является патогенетически обоснованным и клинически оправданным методом лечения сахарного диабета II типа, обеспечивающим значимое улучшение метаболического статуса и создающим предпосылки для достижения ремиссии заболевания при своевременном направлении пациентов на хирургическое лечение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas 2024. Brussels: IDF; 2024. Available from: <https://diabetesatlas.org/> (accessed 2025-11-22).
2. Beissova A, Kamkhen V, Turbekova M, Malgazhdarov M, Koshkimbayeva S, Kozhabek L et al. Epidemiological features of diabetes in Kazakhstan in 2018–2021 (population study). Med J Islam Repub Iran. 2023 Apr 10;37:35. doi:10.47176/mjiri.37.35. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10382182/>
3. World Health Organization. Kazakhstan — WHO health profile / country data. Geneva: WHO; 2024. Available from: <https://data.who.int/countries/398> (accessed 2025-11-22).
4. Mirghani H, Albalawi IA. Metabolic surgery versus usual care effects on diabetes remission: a systematic review and meta-analysis. Diabetol Metab Syndr. 2023;15:31. doi:10.1186/s13098-023-01001-4. Available from: <https://dmsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13098-023-01001-4>
5. Courcoulas AP, Patti ME, Hu B, Arterburn DE, Simonson DC, Gourash WF, et al. Long-Term Outcomes of Medical Management vs Bariatric Surgery in Type 2 Diabetes. JAMA. 2024;331(8):654–664. doi:10.1001/jama.2024.0318. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10900968/>
6. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes - 2022. Diabetes Care. 2022;45(Suppl 1). (см. разделы по метаболической хирургии). doi:10.2337/dc22-S002. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34964875/> (accessed 2025-11-22).
7. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas 11th edition — Global factsheet 2024. Brussels: IDF; 2024. Available from: <https://diabetesatlas.org/>.
8. International Diabetes Federation — Kazakhstan country profile. IDF Diabetes Atlas - Data by location: Kazakhstan. Available from: <https://diabetesatlas.org/data-by-location/country/kazakhstan/>.
9. Pharmreviews.kz. В Казахстане на 1 декабря 2024 года зарегистрировано 522 224 больных сахарным диабетом. Доступно по ссылке: <https://pharmreviews.kz/novosti/novosti->

- kazahstana/v-kazakhstan-na-1-dekabrya-2024-goda-zaregistrovano-522-224-bolnykh-sakharnym-diabetom
10. Piovesan P, Pipek LZ, et al. Surgery is associated with better long-term outcomes than pharmacological treatment for obesity: a systematic review and meta-analysis. *Sci Rep.* 2024;14. doi:10.1038/s41598-024-57724-5. Available from: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-57724-5>.
 11. Meira I, Menino J, Ferreira P, Leite AR, Gonçalves J, Ferreira HU, et al. Diabetes remission after bariatric surgery: a 10-year follow-up study. *Obes Surg.* 2025 Jan;35(1):161–169. doi:10.1007/s11695-024-07592-9. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11695-024-07592-9>.
 12. Dowgiało-Gornowicz N, Jaworski P, Orłowski M, et al. Long-term outcomes of metabolic bariatric surgery: a 10-year multicenter retrospective study in Poland (BARI-10-POL). *Langenbecks Arch Surg.* 2025. doi:10.1007/s00423-025-03713-9. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00423-025-03713-9>.
 13. Шестакова М.В., Скляник И.А., Дедов И.И. Возможна ли длительная ремиссия или излечение сахарного диабета 2-го типа в XXI веке? // *Терапевтический архив.* - 2017. - Т. 89. - №10. - С. 4-11. <https://doi.org/10.17116/terarkh201789104-11>
 14. Скляник И.А., Шестакова Е.А., Юрасов А.В., и др. Возможность достижения нормогликемии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и ожирением: сравнение медикаментозного и хирургического методов лечения // *Терапевтический архив.* - 2019. - Т. 91. - №10. - С. 34-38. <https://doi.org/10.26442/00403660.2019.10.000375>